

Для цитирования: Маслова Т. Н.,
Нечеухина Н. С., Черненко А. Ф.
Выбор источника финансирования
реновации основных средств //
Социум и власть. 2021. № 2 (88). С. 73—85.
DOI 10.22394/1996-0522-2021-2-73-85.

DOI 10.22394/1996-0522-2021-2-73-85

УДК 329.273

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕНОВАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Маслова Татьяна Николаевна,
Челябинский филиал АО «Халык-Лизинг»,
директор филиала.
Российская Федерация, 454020,
г. Челябинск, ул. Курчатова, 23
E-mail: maslovatn@bk.ru

Нечеухина Надежда Семеновна,
Уральский государственный
экономический университет,
заведующая кафедрой
бухгалтерского учета и аудита,
доктор экономических наук, доцент.
Российская Федерация, 620219,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта /
Народной Воли, 62/45.
E-mail: nnecheuhina@yandex.u

Черненко Алексей Федорович,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
Челябинский филиал РАНХиГС,
профессор кафедры экономики и менеджмента;
Уральский государственный
экономический университет,
профессор кафедры
бухгалтерского учета и аудита,
доктор экономических наук, профессор.
Российская Федерация, 454077,
г. Челябинск, ул. Комарова, 26.
E-mail: 2052@bk.ru

Аннотация

Введение. Состояние основных средств и рациональное управление ими во многом определяют конкурентоспособность предприятия. Обновление производственной базы возможно как за счет собственных средств, так и за счет заемных. При выборе источников финансирования реновации основных средств важно оценивать влияние выбранного способа приобретения на движение денежных потоков и финансовый результат деятельности предприятия.

Цель. Оценить влияние выбранного способа финансирования приобретения основных средств на финансовые результаты предприятия и движение денежных потоков.

Методы. Сравнение, индукция, анализ, синтез, прямой счет, авторская методика оценки влияния источника реновации на финансовый результат деятельности предприятия и движение денежных средств.

Научная новизна исследования. Предложен дополнительный критерий оценки эффективности управления основными средствами предприятия: выбор наиболее оптимального способа приобретения, исходя из оценки его влияния на финансовые результаты деятельности, а также предложено дополнить варианты реновации основных средств использованием аренды, поскольку, в зависимости от хозяйственной ситуации, этот вариант может иметь финансовые преимущества перед кредитом, займом и лизингом.

Результаты. Спрогнозировано влияние способа финансирования приобретения основных средств (кредит, лизинг, аренда, собственные средства) на финансовый результат деятельности предприятия и денежные потоки. Разработаны общие подходы к методике выбора оптимального источника финансирования реновации объектов основных средств, выражающиеся в анализе влияния способа приобретения на движение денежных средств и финансовый результат деятельности предприятия.

Выводы. Приобретение основных средств в собственность не всегда целесообразно. В статье показано, что сравнимыми по эффективности являются не только кредитные или лизинговые операции, но и аренда. При выборе источника финансирования реновации основных средств необходимо сопоставлять расходы на приобретение имущества и их распределение по периодам, анализировать влияние способа их приобретения на финансовый результат деятельности предприятия и движение денежных средств.

Ключевые понятия:

основные средства,
лизинг,
аренда,
кредит,
финансовый результат.

Введение

Ведение бизнеса в условиях кризиса стимулирует собственников максимально эффективно использовать имеющиеся у них ресурсы, чтобы обеспечить бесперебойный процесс производства и продажи произведенной продукции, платежеспособность организации в ближайшей и долгосрочной перспективе, финансирование расширения производства.

Важнейшей составляющей производственно-технической базы любого предприятия являются основные средства, их эффективное использование положительно влияет на финансовое положение предприятия. Данное обстоятельство имеет настолько важное значение, что к нему не раз обращался Президент Российской Федерации В. В. Путин в своих выступлениях на различного рода конференциях и съездах. Для реализации поставленных Президентом задач на уровне предприятия необходима оценка состояния основных средств как в целом, так и по элементам, аргументированный план реновации, анализ эффективности использования основных средств, а также источников их воспроизводства.

В связи с этим очевидна важность обоснованного подхода к выбору источников финансирования обновления основных средств, оценке налоговых, финансовых и иных последствий этого выбора.

Каждая компания заинтересована в сохранности имеющихся у нее ресурсов, контроле их состояния, рациональном использовании, поэтому грамотный анализ и отражение в учете движения основных средств и источников их реновации является значимым для обеспечения высоких результатов хозяйственной деятельности в целом и эффективного использования основных средств, в частности.

Важные и актуальные задачи в части обновления основных средств предприятий, стремятся решить многие исследователи.

Так, например, Н. Л. Антонова, Л. А. Антонов [1; 2], Э. М. Бикметова [3], С. М. Мысенко [15] и другие авторы анализируют влияние выбранного способа на результаты деятельности компании и потенциальные возможности инвестиций в реновацию основных средств.

О необходимости регулярного обновления основных средств с целью повышения конкурентоспособности предприятий пишут Г. А. Польская, В. С. Польской [16], Н. А. Сушко, М. К. Кулигина [19], Л. Е. Зернова, С. И. Ильина [6], О. В. Жердева, С. А. Мул-

линова, А. В. Жердева [5]. Упомянутые исследователи отмечают важность научного исследования инструментов, с участием которых происходит воспроизводство основных средств.

Несмотря на высокую важность задач по анализу эффективности использования основных средств, по выбору и обоснованию источников финансирования обновления производственной базы, в настоящее время предприятия не закрепляют в учетной политике или иных локальных актах методологию, которая позволила бы решить все поставленные задачи и оценить эффективность принятых решений.

Отражение в амортизационной политике информации об источниках реновации основных средств

Стоимость основных средств, как правило, составляет значительную долю стоимости имущества предприятия. Поэтому все хозяйственные операции с ними имеют значимые последствия. Это приводит к необходимости создания цельной концепции подходов к управлению основными средствами.

Менеджеры предприятия, вне зависимости от их уровня в иерархии власти, в настоящее время не имеют в своем распоряжении руководящих материалов, позволяющих обоснованно принять то или иное решение в части основных средств.

По мнению авторов данной статьи, на каждом предприятии необходим документ или комплекс документов, который содержит алгоритм управления основными средствами предприятия: описание способов начисления амортизации и их обоснование, систему оценки эффективности использования основных средств, подробное указание на источники информации для такой оценки, план обновления основных средств, оценку источников реновации и последствий выбора источника, а также иные сведения, необходимые для управления основными средствами с целью обеспечения финансовой устойчивости предприятия.

Таким документом могла бы стать «Амортизационная политика предприятия». Амортизационная политика, безусловно, должна не только позволять выбрать наиболее оптимальные способы расчета амортизации, обосновать их, но и в результате расчетов получить данные, корректно отражающие влияние основных фондов на себестоимость продукции, степень обесценения основных

средств в процессе эксплуатации, а также получить возможность законным способом снизить налоги на прибыль и имущество. Немаловажной составной частью амортизационной политики должен быть раздел с описанием источников реновации, методикой прогноза последствий выбора источника.

Понимание необходимости и важности отражения в амортизационной политике информации об источниках реновации основных средств отражено в современной научной и учебной литературе. Н. В. Конципко [11] определяет амортизационную политику индустриальных корпораций как «собственный источник финансирования на расширенное воспроизводство основных производственных фондов предприятия» [11]. Автор относит амортизационные отчисления к собственным источникам финансирования и утверждает, что эффективная амортизационная политика позволяет постоянно увеличивать собственный источник реинвестирования». Однако данный взгляд представляется спорным. Амортизационные отчисления в настоящее время в том виде, в каком они существуют, — способ отнесения на расходы стоимости ранее приобретенных основных средств. В распоряжении предприятия сегодня при начислении амортизации остается сумма сэкономленного налога на прибыль, определяемая исходя из стоимости объекта основного средства и ставки налога на прибыль. Каким образом амортизационные отчисления, которые в конце срока списания составят первоначальную стоимость основного средства, формируют источник финансирования, автор не поясняет.

Наиболее соответствующее нашим взглядам определение дает А. Б. Фиапшев [20], который трактует амортизационную политику предприятия как «комплекс научно обоснованных мероприятий, направленных на своевременное и качественное обновление основных средств, формирование достаточного уровня амортизационных отчислений и их использование в соответствии с функциональным назначением с целью обеспечения непрерывного процесса воспроизводства с высоким уровнем эффективности». Однако автор также определяет амортизационные отчисления как источник воспроизводства основных средств, указывает на то, что «существует большой разрыв между начисленными и использованными организациями на инвестиции суммами амортизации. Это препятствует осуществлению простого воспроизводства»

», предлагает накапливать и использовать амортизационные отчисления. При этом А. Б. Фиапшев не приводит описание механизма преобразования начисленных сумм амортизации в денежные средства, которые можно инвестировать в обновление основных фондов. В то же время, в начале деятельности компании, при организации производства возможны крупные вложения в приобретение основных фондов, необходимых для реализации производственной деятельности. Кроме того, средства труда имеют различный срок службы, используются для разных целей и подлежат замене в разное время. Разрыв во времени при этом может составлять годы. Кроме того, А. Б. Фиапшев [20] считает, что в результате разрыва между начисленными и использованными на инвестиции суммами амортизации возникает опасность «самопроедания капитала», а также препятствие к осуществлению простого воспроизводства. При этом автор не учитывает, что приобретение основных средств на суммы, сопоставимые с максимальными первоначальными вложениями в организацию производства, далеко не всегда целесообразно — основные средства должны обновляться по мере необходимости, а не в связи с наличием свободных денежных средств.

Г. И. Золотарева, Н. В. Бахмарева обращают внимание, что при масштабной реновации предприятия не всегда своевременно контролируют изменения финансовом положении предприятия и результатах его производственно-хозяйственной деятельности в целом [7—9]. Авторы подчеркивают, что способом обновления основных средств необходимо грамотно управлять, чтобы сохранить стабильность развития предприятия.

А. А. Кухарчук [14], Н. И. Коровкина [12], И. С. Рязанцев [17], О. В. Сидоренко, Н. Н. Шабанникова [18], В. В. Кобзев, М. К. Измайлов [10], Т. М. Кузьмина [13], М. Р. Шабанова, Р. И. Шумяцкий [21] также называют прибыль и амортизационные отчисления собственными источниками реновации

Авторы [10; 12; 14; 17; 18; 21] отмечают, что источники финансирования основных средств могут оказывать влияние на финансовое положение предприятия. в числе собственных источников финансирования реновации объектов основных средств называет прибыль, амортизационные отчисления, страховые возмещения, полученные в покрытие потерь и убытков от страховых случаев. Для максимизации собственных источников А. А. Кухарчук [14] предлагает

формировать учетную политику, предусматривая в ней методы и способы начисления амортизации, позволяющие максимизировать чистую прибыль и амортизационные отчисления. Однако исследователи [10; 12; 13; 14; 17; 18; 21] не учитывают того, что при положительном финансовом результате у предприятия может быть недостаточно денежных средств для реновации. Такая ситуация возможна, когда выручка признана по методу начисления, повлияла на формирование финансового результата, но при этом покупатель не исполняет обязательства по оплате вовремя. Наконец, А. А. Кухарчук [14], Н. И. Коровкина [12], И. С. Рязанцев [17], О. В. Сидоренко, Н. Н. Шабанникова [18], В. В. Кобзев, М. К. Измайлов [10], Т. М. Кузьмина [13], М. Р. Шабанова, Р. И. Шумяцкий [21] не приводят механизма трансформации амортизационных начислений в деньги, необходимые для приобретения основных средств.

В монографии И. Н. Дмитриевой, А. Ф. Черненко [4] подчеркивается, что расходы на приобретение имущества в кредит, за счет займа и лизинга могут существенно варьироваться в зависимости от процентной ставки, в связи с чем для обоснованного выбора предпочтительного источника финансирования авторы предлагают методологию оценки последствий каждого варианта. Однако при этом не затрагивается вопрос аренды основных средств, хотя обновление дорогостоящего оборудования может быть наиболее эффективно именно при аренде основных средств.

Выбор способа приобретения основных средств без оценки его влияния на финансовый результат и денежные потоки предприятия может привести к недостатку средств на платежи по заработной плате и налогам, погашению обязательств перед кредитными организациями и поставщиками. При отсутствии анализа такого влияния возможно возникновение кассовых разрывов из-за приобретения основных средств, просрочка платежей по обязательствам. Поэтому существует необходимость в наличии документа или комплекса документов, в которых четко прописаны регламенты анализа эффективности использования основных средств, источников их реновации, а также влияния выбранных способов финансирования приобретения новых основных средств на финансовый результат и движение денежных потоков предприятия. Как упоминалось, таким документом могла бы стать «Амортизационная политика» предприятия, подобно тому, как для закрепляемых за предприя-

тием методов учета применяется документ под названием «Учетная политика».

Пример влияния амортизационной политики предприятия на финансовый результат и денежные потоки предприятия

В качестве обоснования своей позиции, рассмотрим влияние выбранного способа финансирования обновления основных средств на финансовый результат деятельности организации, а также на денежные потоки на следующем примере. Мы рассмотрим четыре источника появления у предприятия основных средств: приобретение за собственный счет, приобретение в лизинг, аренда и покупка в кредит, оценим финансовые последствия выбранного способа.

Транспортной компании в связи с расширением географии присутствия и ростом объемов грузоперевозок необходим грузовой автомобиль стоимостью 11 800 000,00 рублей. Автомобиль относится к V амортизационной группе (имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно). Согласно амортизационной политике предприятия, при выборе источника финансирования реновации объектов основных средств, необходимо оценить его влияние на финансовый результат предприятия, а также на движение денежных средств. В случае отсутствия средств для приобретения объекта основных средств в лизинг рассматриваются варианты приобретения в лизинг или в кредит. Также анализируется возможность аренды автомобиля, исходя из средней стоимости аренды 35 рублей за километр, в том числе, НДС 20 %. Согласно учетной политике предприятия, срок полезного использования для подобных автомобилей установлен 85 месяцев. Планируемая выручка от грузоперевозок составляет 4 377 600 рублей в год с НДС. Грузовой автомобиль планируется приобрести и ввести в эксплуатацию в январе 2021 года. Предполагаем, что каждый месяц грузовой автомобиль совершает пробег 8000 км. При аренде автомобиля стоимость арендная плата составляет 14 рублей за километр с НДС.

Сроки лизинга и кредита далеко не всегда сопоставимы со сроком полезного использования основных средств. Банки и лизинговые компании неохотно финансируют долгосрочные проекты, поэтому при расчетах используем наиболее реальные сроки: для лизинга, 37 месяцев (последний, 38-й платеж — выкупной) для кредита — 36 месяцев. Графики лизинговых платежей и платежей по договору кредита представлены в табл. 1.

Таблица 1

График платежей по договору лизинга и по кредитному договору

Месяц, год	Платежи по договору финансовой аренды (лизинга), руб.	Платежи по кредитному договору, руб.		
		Основной долг	Проценты	Платеж
Январь 2021	118 866,69	261 550,88	147 500,00	409 050,88
Февраль 2021	391 784,66	264 820,26	144 230,61	409 050,88
Март 2021	391 784,66	268 130,52	140 920,36	409 050,88
Апрель 2021	391 784,66	271 482,15	137 568,73	409 050,88
Май 2021	391 784,66	274 875,67	134 175,20	409 050,88
Июнь 2021	391 784,66	278 311,62	130 739,26	409 050,88
Июль 2021	391 784,66	281 790,52	127 260,36	409 050,88
Август 2021	391 784,66	285 312,90	123 737,98	409 050,88
Сентябрь 2021	391 784,66	288 879,31	120 171,57	409 050,88
Октябрь 2021	391 784,66	292 490,30	116 560,58	409 050,88
Ноябрь 2021	391 784,66	296 146,43	112 904,45	409 050,88
Декабрь 2021	391 784,66	299 848,26	109 202,62	409 050,88
Январь 2022	392 784,66	303 596,36	105 454,52	409 050,88
Февраль 2022	392 784,66	307 391,32	101 659,56	409 050,88
Март 2022	392 784,66	311 233,71	97 817,17	409 050,88
Апрель 2022	392 784,66	315 124,13	93 926,75	409 050,88
Май 2022	392 784,66	319 063,18	89 987,70	409 050,88
Июнь 2022	392 784,66	323 051,47	85 999,41	409 050,88
Июль 2022	392 784,66	327 089,61	81 961,26	409 050,88
Август 2022	392 784,66	331 178,23	77 872,64	409 050,88
Сентябрь 2022	392 784,66	335 317,96	73 732,91	409 050,88
Октябрь 2022	392 784,66	339 509,44	69 541,44	409 050,88
Ноябрь 2022	392 784,66	343 753,30	65 297,57	409 050,88
Декабрь 2022	392 784,66	348 050,22	61 000,66	409 050,88
Январь 2023	392 784,66	352 400,85	56 650,03	409 050,88
Февраль 2023	392 784,66	356 805,86	52 245,02	409 050,88
Март 2023	392 784,66	361 265,93	47 784,94	409 050,88
Апрель 2023	392 784,66	365 781,76	43 269,12	409 050,88
Май 2023	392 784,66	370 354,03	38 696,85	409 050,88
Июнь 2023	392 784,66	374 983,45	34 067,42	409 050,88
Июль 2023	392 784,66	379 670,75	29 380,13	409 050,88
Август 2023	392 784,66	384 416,63	24 634,25	409 050,88
Сентябрь 2023	392 784,66	389 221,84	19 829,04	409 050,88
Октябрь 2023	392 784,66	394 087,11	14 963,76	409 050,88
Ноябрь 2023	392 784,66	399 013,20	10 037,68	409 050,88
Декабрь 2023	392 784,66	404 000,87	5 050,01	409 050,88
Январь 2024	390 584,66			
Февраль 2024	2 200,00			
ИТОГО	14 248 114,45	11 800 000,00	2 925 831,55	14 725 831,55

Для того чтобы выбрать наиболее рациональный вариант приобретения грузового автомобиля, предприятие проводит анализ доходов и расходов, возникающих в каждом отдельно взятом случае. Для упрощения расчета не используем полную себестоимость грузоперевозок, которая включает заработную плату водителя, ГСМ и иные расходы. Расчет финансового результата по годам в случае приобретения представлен в табл. 2.

Ежегодный финансовый результат для каждого из вариантов реновации будет рассчитываться по формуле

$$ФР_r = Д_r - P_r, \quad (1)$$

где $ФР_r$ — финансовый результат по итогам деятельности за календарный год;

$Д_r$ — доходы предприятия за календарный год (без НДС);

Таблица 2
Оценка влияния выбранного источника приобретения объекта основных средств на финансовый результат предприятия

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ИТОГО
Выручка с НДС, руб.	4 377 600,00	4 377 600,00	4 377 600,00	4 377 600,00	4 377 600,00	4 377 600,00	4 377 600,00	364 800,00	31 008 000,00
Выручка без НДС, руб.	3 648 000,00	3 648 000,00	3 648 000,00	3 648 000,00	3 648 000,00	3 648 000,00	3 648 000,00	304 000,00	25 840 000,00
<i>Приобретение за счет собственных средств</i>									
Амортизационные отчисления	1 272 549,02	1 388 235,29	1 388 235,29	1 388 235,29	1 388 235,29	1 388 235,29	1 388 235,29	231 372,55	9 833 333,33
Страхование ОСАГО	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	84 000,00
Замена колес		102 000,00		102 000,00		102 000,00		102 000,00	408 000,00
Финансовый результат до налогообложения	2 364 950,98	2 147 264,71	2 249 264,71	2 147 264,71	2 249 264,71	2 147 264,71	2 249 264,71	-39 872,55	15 514 666,67
<i>Приобретение в лизинг</i>									
Лизинговые платежи	3 690 414,96	3 917 846,60	3 917 846,60	326 487,22					11 852 595,38
Страхование ОСАГО	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	84 000,00
Замена колес		102 000,00		102 000,00		102 000,00		102 000,00	408 000,00
Финансовый результат до налогообложения	-52 914,96	-382 346,60	-280 346,60	3 209 012,78	3 637 500,00	3 535 500,00	3 637 500,00	191 500,00	13 495 404,63
<i>Приобретение в кредит</i>									
Амортизационные отчисления	1 272 549,02	1 388 235,29	1 388 235,29	1 388 235,29	1 388 235,29	1 388 235,29	1 388 235,29	231 372,55	9 833 333,33
Проценты по кредиту	1 544 971,72	1 004 251,58	376 608,25						2 925 831,55
Страхование ОСАГО	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	84 000,00
Замена колес	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	408 000,00
Финансовый результат до налогообложения	819 979,26	1 143 013,12	1 872 656,46	2 147 264,71	2 249 264,71	2 147 264,71	2 249 264,71	-39 872,55	12 588 835,12
<i>Аренда</i>									
Арендная плата без НДС	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	112 000,00	9 520 000,00
Страхование ОСАГО	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	84 000,00
Замена колес		102 000,00		102 000,00		102 000,00		102 000,00	408 000,00
Финансовый результат до налогообложения	2 293 500,00	2 191 500,00	2 293 500,00	2 191 500,00	2 293 500,00	2 191 500,00	2 293 500,00	79 500,00	15 828 000,00

P_r — расходы предприятия за календарный год (без НДС).

Состав расходов будет различным для каждого из вариантов приобретения автомобиля. Так, в случае приобретения за счет собственных средств величина расходов будет рассчитываться по формуле

$$P_r = A_{m_r} + C_r + M_r + I_r, \quad (2)$$

где A_{m_r} — амортизационные отчисления за календарный год;

C_r — расходы на страхование ОСАГО за календарный год;

M_r — расходы на замену колес за календарный год;

I_r — иные расходы.

При реновации за счет лизинга расходы будут исчисляться по формуле

$$P_r = ЛП_r + C_r + M_r + I_r, \quad (3)$$

где $ЛП_r$ — лизинговые платежи за календарный год без НДС.

Если предприятие принимает решение приобретать автомобиль за счет кредитных средств, то ежегодный размер расходов будет рассчитан по формуле

$$P_r = A_{m_r} + П_r + C_r + M_r + I_r, \quad (4)$$

где A_{m_r} — амортизационные отчисления за календарный год;

$П_r$ — проценты по кредиту за календарный год.

В случае аренды автотранспортного средства размер расходов будет рассчитан по формуле

$$P_r = A_{p_r} + C_r + M_r + I_r, \quad (5)$$

где A_{p_r} — годовые арендные платежи.

Итоговый финансовый результат за период n лет предприятие рассчитаем по формуле

$$\Phi Рит = \sum_{i=1}^{i=n} \Phi Рг_i, \quad (6)$$

где $\Phi Рит$ — итоговый финансовый результат за период n лет;

$\Phi Рг_i$ — финансовый результат по итогам каждого i -го календарного года.

Из данных табл. 2 следует, что для целей максимизации прибыли наиболее предпочтительный вариант приобретения за счет собственных средств, при этом варианте достигается максимальная прибыль. В данном случае никаких расхождений с общеизвестными рекомендациями нет. В случае, когда

собственных основных средств недостаточно, при выборе между лизингом и кредитом (займом) при сопоставимых ставках предпочтительнее лизинг, который позволяет равномерно распределить вычет по НДС по налоговым периодам, применять ускоренный коэффициент амортизации. Очевидна заинтересованность предприятия в возможности расплачиваться по своим обязательствам, что означает необходимость анализа влияния выбранного способа финансирования приобретения автомобиля на движение денежных средств предприятия.

В случае приобретения автомобиля за счет собственные средства ежегодное влияние этого источника финансирования на денежные средства предприятия на конец i -го года будет оцениваться по формуле

$$Одк_i = Одн_i + Вр_r - C_r - M_r + НДС_{возм} - НДС_{опл} - I_r, \quad (7)$$

где $Одк_i$ — остаток денежных средств на конец i -го календарного года;

$Одн_i$ — остаток денежных средств на начало i -го календарного года;

$Вр_r$ — годовая выручка с НДС;

$НДС_{возм}$ — НДС, предъявленный поставщиком автомобиля и заявленный к вычету;

$НДС_{опл}$ — НДС к оплате, исчисленный с выручки.

Если предприятие приобретает автомобиль в лизинг, ежегодное влияние выбранного источника финансирования на денежные средства предприятия на конец i -го года будет оцениваться по формуле

$$Одк_i = Одн_i + Вр_r - ЛП_r - C_r - M_r + НДС_{возм} - НДС_{опл} - I_r, \quad (8)$$

где $ЛП_r$ — годовые лизинговые платежи с НДС.

Если предприятие приобретает автомобиль в кредит, ежегодное влияние выбранного источника финансирования на денежные средства предприятия на конец i -го года будет оцениваться по формуле

$$Одк_i = Одн_i + Вр_r - К_r - П_r - C_r - M_r + НДС_{возм} - НДС_{опл} - I_r, \quad (9)$$

где $К_r$ — годовые платежи по кредиту;

$П_r$ — годовые проценты по кредиту.

Если предприятие арендует автомобиль, ежегодное влияние выбранного источника финансирования на денежные средства предприятия на конец i -го года будет оцениваться по формуле

$$\text{Одк}_j = \text{Одн}_j + \text{Вр}_r - \text{Ар}_r - \text{С}_r - \text{М}_r + \text{НДС}_{\text{возм}} - \text{НДС}_{\text{опл}} - \text{И}_r, \quad (10)$$

где Ар_r — годовая арендная плата.

Результаты расчета анализа влияния выбранного способа финансирования приобретения автомобиля на движение денежных средств предприятия представлены в табл. 3.

Из данных табл. 3 видно, что в случае приобретения автомобиля в собственность покупка за счет собственных средств сальдо денежных потоков и финансовый результат до налогообложения (прибыль) максимальны: за анализируемый период составят 15 515 тыс. руб. В случае, когда собственных основных средств недостаточно, при выборе между лизингом и кредитом предпочтительнее лизинг. Сальдо денежных потоков и финансовый результат до налогообложения (прибыль) за анализируемый период при лизинге составят 13 495 тыс. руб., при кредите — 12 589 тыс. руб. При этом в 1 и 2 годы в этом случае возникают значительные кассовые разрывы: 6196 тыс. руб. и 2660 тыс. руб. соответственно. Для сравнения: при лизинге кассовые разрывы в 1 и 2 годы составляют существенно меньшие суммы: 53 тыс. руб. и 435 тыс. руб. соответственно. В случае привлечения кредитных средств кассовый разрыв во 2 и 3 годы составит 678 тыс. руб. и 1949 тыс. руб. соответственно. Поэтому на этапе принятия решений важно оценивать положение предприятия в целом и влияние на него операций по приобретению имущества и получению доходов от его использования. Так, в случае потребности приобретения автомобиля в собственность, достаточности денежных средств, стремлении предприятия максимизировать прибыль и денежные потоки, отсутствии планов на инвестиции этих денежных средств в рассматриваемый период, предпочтительнее приобретение за счет собственных источников. Однако приобретение автомобиля в собственность не всегда целесообразно. Принимая решение о необходимости использования объектов основных средств в деятельности, необходимо рассматривать также возможность аренды. Чаще всего аренда менее рискованна для предприятия: нет многолетних обязательств, как в случае с кредитом и лизингом. Отсутствие в балансе долгосрочной кредиторской задолженности перед банком и лизинговой компанией делает компанию более привлекательной для потенциальных инвесторов. Одним из преимуществ договора аренды является более удобный

способ избавления от основных средств, в которых больше нет потребности: достаточно расторгнуть договор аренды. Конечно, договором могут быть предусмотрены дополнительные выплаты при досрочном расторжении по инициативе арендатора, но эти выплаты несопоставимы с выплатами по кредиту и лизингу.

С точки зрения финансового результата в приведенном примере наиболее привлекательна аренда грузового автомобиля: по итогам периода финансовый результат деятельности предприятия до налогообложения — прибыль 15 828 тыс. руб.

Безусловно, анализ влияния выбранного способа приобретения основных средств не должен ограничиваться только оценкой влияния на движение денежных потоков и на финансовый результат. Так, в случае достаточности собственных средств для реновации, необходимо сопоставить доход от размещения денежных средств на депозите, в векселях и прочих финансовых вложениях, оценить эффект от инвестиций в параллельный вид деятельности, если он есть. Также анализ должен проводиться, исходя из выбранного предприятием способа начисления амортизации. Но принципиальных отличий в подходы к выбору источника средств для реновации основных средств это не внесет. Также результаты будут отличаться в зависимости от сроков лизинга и кредита, которые могут быть одобрены для конкретного предприятия, требований лизинговой компании к размеру первоначального взноса и ставок платы за использование заемных средств.

Выводы

1. При выборе источника финансирования реновации основных средств необходимо сопоставлять расходы на приобретение имущества и их распределение по периодам, анализировать влияние способа их приобретения на финансовый результат деятельности предприятия и движение денежных средств. Способы приобретения основных средств существенно влияют на сальдо денежных потоков, и на финансовый результат деятельности предприятия. Максимальная прибыль достигается в случае приобретения имущества в собственность за счет собственных источников, однако, при этом на протяжении двух лет имеет место дефицит денежных средств, который нужно будет покрывать из другого источника. В случае сопоставимых ставок по кредиту и лизингу предпочтительней — лизинг,

Таблица 3
Оценка влияния выбранного источника приобретения объекта основных средств на движение денежных средств предприятия

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ИТОГО
Выручка с НДС, руб.	4 377 600,00	4 377 600,00	4 377 600,00	4 377 600,00	4 377 600,00	4 377 600,00	4 377 600,00	364 800,00	31 008 000,00
<i>Приобретение за счет собственных средств</i>									
Оплата поставщику	-11 800 000,00								-11 800 000,00
Страхование ОСАГО	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-84 000,00
Замена колес		-102 000,00		-102 000,00		-102 000,00		-102 000,00	-408 000,00
Оплата НДС	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-60 800,00	-5 168 000,00
Возмещение НДС	1 966 666,67								1 966 666,67
Сальдо денежных потоков	-6 195 833,33	3 535 500,00	3 637 500,00	3 535 500,00	3 637 500,00	3 535 500,00	3 637 500,00	191 500,00	15 514 666,67
Остаток денежных средств	-6 195 833,33	-2 660 333,33	977 166,67	4 512 666,67	8 150 166,67	11 685 666,67	15 323 166,67	15 514 666,67	15 514 666,67
<i>Приобретение в лизинг</i>									
Лизинговые платежи	-4 428 497,95	-4 701 415,92	-4 701 415,92	-391 784,66					-14 223 114,45
Страхование ОСАГО	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-84 000,00
Замена колес		-102 000,00		-102 000,00		-102 000,00		-102 000,00	-408 000,00
Оплата НДС	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-60 800,00	-5 168 000,00
Возмещение НДС	738 082,99	783 569,32	783 569,32	65 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 519,08
Сальдо денежных потоков	-52 914,96	-382 346,60	-280 346,60	3 209 012,78	3 637 500,00	3 535 500,00	3 637 500,00	191 500,00	13 495 404,63
Остаток денежных средств	-52 914,96	-435 261,56	-715 608,16	2 493 404,63	6 130 904,63	9 666 404,63	13 303 904,63	13 495 404,63	13 495 404,63
<i>Приобретение в кредит</i>									
Оплата поставщику	-11 800 000,00								-11 800 000,00
Поступление кредита	11 800 000,00								11 800 000,00
Погашение кредита	-3 363 638,80	-3 904 358,93	-4 532 002,27						-11 800 000,00
Проценты по кредиту	-1 544 971,72	-1 004 251,58	-376 608,25						-2 925 831,55
Страхование ОСАГО	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-84 000,00
Замена колес		-102 000,00		-102 000,00		-102 000,00		-102 000,00	-408 000,00
Возмещение НДС	1 966 666,67								1 966 666,67
НДС к оплате	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-60 800,00	-5 168 000,00

Окончание табл. 3

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ИТОГО
Сальдо денежных потоков	695 556,15	-1 373 110,52	-1 271 110,52	3 535 500,00	3 637 500,00	3 535 500,00	3 637 500,00	191 500,00	12 588 835,12
Остаток денежных средств	695 556,15	-677 554,37	-1 948 664,88	1 586 835,12	5 224 335,12	8 759 835,12	12 397 335,12	12 588 835,12	12 588 835,12
<i>Аренда</i>									
Арендная плата с НДС	-1 612 800,00	-1 612 800,00		-1 612 800,00	-1 612 800,00	-1 612 800,00	-1 612 800,00	-134 400,00	-11 424 000,00
Страхование ОСАГО	-10 500,00	-10 500,00		-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-84 000,00
Замена колес		-102 000,00		-102 000,00		-102 000,00		-102 000,00	-408 000,00
Оплата НДС	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-729 600,00	-60 800,00	-5 168 000,00
Возмещение НДС с арендной платы	268 800,00	268 800,00	268 800,00	268 800,00	268 800,00	268 800,00	268 800,00	22 400,00	1 904 000,00
Сальдо денежных потоков	2 293 500,00	2 191 500,00	2 293 500,00					79 500,00	15 828 000,00
Остаток денежных средств	2 293 500,00	4 485 000,00	6 778 500,00					15 828 000,00	15 828 000,00

использование которого дает более высокую прибыль в сравнении с кредитом и по итогам трех лет деятельности меньший дефицит денежных средств. Однако приобретение основных средств в собственность не всегда целесообразно. Необходимо учитывать и анализировать такой важный вариант источника основных средств, как аренда. Так, нами показано, что максимальный финансовый результат может достигаться именно при аренде имущества. При этом аренда имеет ряд преимуществ по сравнению с кредитом и лизингом: отсутствие первоначального взноса, отсутствие многолетнего обязательства перед кредитором, меньшие финансовые последствия расторжения договора в сравнении с лизингом и кредитом.

2. Все возможные способы реновации основных средств необходимо прописывать в амортизационной политике предприятия. Также в амортизационной политике необходимо приводить методику анализа влияния источника реновации на финансовый результат деятельности и движение денежных средств предприятия. В противном случае, выбор способа реновации остается за сотрудником, который не всегда просчитывает возможные последствия для компании. Например, может быть «незаслуженно» обойден вниманием такой известный инструмент, как аренда.

Авторы рекомендуют приведенный в настоящей статье общий подход к оценке последствий выбора источника приобретения основных средств и влиянии этого выбора на результаты деятельности предприятия к использованию в практической деятельности.

1. Антонова Н. Л., Антонов Л. А. Простое и расширенное воспроизводство основных средств: ретроспектива и современные тенденции // Путеводитель предпринимателя. 2019. № 43. С. 16—25.

2. Антонова Н. Л., Антонов Л. А. Усиление роли амортизации как следствие роста значения основных средств: причины и предпосылки // Управление экономическими системами. 2019. № 7 (125). С. 1. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41412919> (дата обращения: 06.04.2021).

3. Бикметова З. М. Принципы формирования амортизационной политики // Актуальные вопросы современной экономики. 2019. № 6-1. С. 272—282.

4. Дмитриева И. Н., Черненко А. Ф. Финансовый менеджмент и аудит лизинговых операций: монография. Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ, 2011. 203 с.

5. Жердева О. В., Муллинова С. А., Жердева А. В. Амортизационная премия как способ нало-

говой оптимизации // Вестник Академии знаний. 2018. № 5 (28). С. 118—123.

6. Зернова Л. Е., Ильина С. И. К вопросу обеспечения реализации проектов модернизации оборудования на текстильных предприятиях // Управление экономическими системами. 2019. № 4 (122). С. 43.

7. Золотарева Г. И., Бахмарева Н. В. Предпосылки использования учетно-аналитического обеспечения при плановом обновлении фонда основных средств // Вестник СибГАУ. 2016. Т. 17, № 2. С. 510—517.

8. Золотарева Г. И., Бахмарева Н. В. Контроллинг как инструмент учетно—аналитического обеспечения процесса обновления основных средств организации // Контроллинг. 2018. № 68. С. 74—79.

9. Золотарева Г. И., Бахмарева Н. В. Факторы, влияющие на эффективность процесса обновления основных средств предприятия // Аудитор. 2018. Т. 4, № 4. С. 43—47.

10. Кобзев В. В., Измайлов М. К. Тенденции использования и обновления основных средств российских машиностроительных предприятий // Организатор производства. 2020. Т. 28, № 3. С. 52—62.

11. Конципко Н. В. Развитие концептуальных подходов к амортизационной политике как собственному источнику финансирования корпорации // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2017. № 37. С. 153—168.

12. Коровкина Н. И. Выбор рационального источника финансирования инновационно-производственной деятельности промышленного предприятия // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2018. № 2-1. С. 67—74.

13. Кузьмина Т. М. Подходы к выбору амортизационной политики // Транспортное дело России. 2020. № 2. С. 18—20.

14. Кухарчук А. А. Оптимизация учетной политики фондоемких предприятий // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. 2019. № 3. С. 70—76.

15. Мысенко С. М. Методика определения величины амортизационного фонда из данных бухгалтерского учета // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2014. № 5 (89). С. 105—108.

16. Польская Г. А., Польской В. С. Перспективная направленность обновления основных средств на современном этапе // Интегративные тенденции в медицине и образовании. 2018. Т. 3. С. 101—107.

17. Рязанцев И. С. Формирование стратегии инновационного развития промышленных предприятий на основе его интегральной оценки : автореф. дис. ... канд. экон.наук. Орел, 2009.

18. Сидоренко О. В., Шабанникова Н. Н. Учетно-аналитическое обеспечение процесса воспроизводства основных средств на региональном уровне // Вестник аграрной науки. 2019. № 1 (76). С. 108—119.

19. Сушко Н. А., Кулигина М. К. Формирование механизма воспроизводства основных средств // Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2020. № 3. С. 120—131.

20. Фиапшев А. Б., Фиапшева Н. М., Бекшонов Т. В. Амортизационная политика организаций на современном этапе // *Международный бухгалтерский учет*. 2014. № 11 (305). С. 13—20.

21. Шабанова М. Р., Шумяцкий Р. И. Инвестиционный налоговый вычет как альтернатива амортизации // *Финансы и управление*. 2020. № 1. С. 103—113.

References

1. Antonova N.L., Antonov L.A. (2019) *Putevoditel predprinimatel'nykh*, no. 43, pp. 16—25 [in Rus].

2. Antonova N.L., Antonov L.A. (2019) *Upravleniye ekonomicheskimi sistemami*, no. 7 (125), p. 1. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41412919>, accessed 06.04.2021 [in Rus].

3. Bikmetova Z.M. (2019) *Actualniye voprosy sovremennoy ekonomiki*, no. 6—2, pp. 272—282 [in Rus].

4. Dmitrieva I.N., Chernenko A.F. (2011) *Financial management and audit of leasing operations*. Chelyabinsk, Publishing center SUSU, 203 p. [in Rus].

5. Dzerdeva O.V., Mullinova S.A., Dzerdeva A.V. (2018) *Vestnik Akademiyi znaniy*, no. 5 (28), pp. 118—123 [in Rus].

6. Zernova L.E., Ilyina S.I. (2019) . *Upravleniye ekonomicheskimi sistemami*, no. 4 (122), p.43, available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_39788245_51628243.pdf. Accessed 06.04.2021 [in Rus].

7. Zolotareva G.I., Bakhmareva N.V. (2016) *Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta*, vol. 17, no. 2, pp. 510—517 [in Rus].

8. Zolotareva G.I., Bakhmareva N.V. (2018) *Kontrolling*, no. 68, pp. 74—79 [in Rus].

9. Zolotareva G.I., Bakhmareva N.V. (2018) *Auditor*, vol. 4, no. 4, pp. 43—47 [in Rus].

10. Kobzev V.V., Izmaylov M.K. (2020) *Organizator proizvodstva*, vol. 28, no. 3, pp. 52—62 [in Rus].

11. Kontsipko N.V. (2017) *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika*, no. 37, pp. 153—168 [in Rus].

12. Korovkina N.I. (2018) *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskiye i yuridicheskiye nauki*, no. 2—1, pp. 67—74 [in Rus].

13. Kuzmina T.M. (2020) *Transportnoye delo Rossii*, no. 2, pp. 18—20 [in Rus].

14. Kukharchuk A.A. (2019) *Vestnik Moskovskogo gumanitarno-economiceskogo instituta*, no. 3, pp. 70—76 [in Rus].

15. Mysenko S.M. (2014) *Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universiteta*, no. 5 (89), pp. 105—108 [in Rus].

16. Polskaya G.A., Polskoy V.S. (2018) *Integrativniye tendentsiyi v meditsine i obrazovanii*, vol. 3, pp. 101—107 [in Rus].

17. Ryazantsev I.S. (2009) *Formation of the strategy of innovative development of industrial enterprises on the basis of its integral assessment*. Thesis. Orel [in Rus].

18. Sidorenko O.V., Shabannikova N.N. (2019) *Vestnik agrarnoy nauki*, no. 1 (76), pp. 108—119 [in Rus].

19. Sushko N.A., Kulygina M.K. (2020) *Vestnik Kerchenskogo gosudarstvennogo universiteta*, no. 3, pp. 120—131 [in Rus].

20. Fiapshev A.B., Fiapsheva N.M., Bekshokov T.V. (2014) *Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet = International Accounting*, no. 11 (305), pp. 13—20 [in Rus].

21. Shabanova M.R., Shumyatskiy R.I. (2020) *Fi-nansy i upravleniye*, no. 1, pp. 103—113 [in Rus].

For citing: Maslova T.N., Necheukhina N.S., Chernenko A.F. Choosing a source of financing the fixed assets renovation // *Socium i vlast'*. 2021. № 2 (88). P. 73—85. DOI: 10.22394/1996-0522-2021-2-73-85.

DOI 10.22394/1996-0522-2021-2-73-85

UDC 329.273

CHOOSING A SOURCE OF FINANCING THE FIXED ASSETS RENOVATION

Tatiana N. Maslova,

Chelyabinsk branch of AO "Halyk-Leasing",
Branch Manager.
Russian Federation, 454020,
Chelyabinsk, ulitsa Kurchatova, 23
E-mail: maslovatn@bk.ru

Nadezhda S. Necheukhina,

Ural State University of Economics,
Head of the Department of Accounting and Auditing,
Doctor of Economics, Associate Professor.
Russian Federation, 620219,
Yekaterinburg, ulitsa 8 Marta /
Narodnoy Voli, 62/45.
E-mail: nnecheuhina@yandex.ru

Alexey F. Chernenko,

The Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration,
Chelyabinsk branch, Professor
of the Department of Economics and Management;
Ural State Economic University, Professor
of the Department of Accounting and Auditing,
Doctor of Economics, Professor.
Russian Federation, 454077,
Chelyabinsk, ulitsa Komarova, 26.
E-mail: 2052@bk.ru

Abstract

Introduction. The condition of fixed assets and their rational management largely determine the competitiveness of an enterprise. Updating the production base is possible both at the expense of their own funds and at the expense of borrowed

funds. When choosing sources of financing for renovating fixed assets, it is important to assess the impact of the chosen acquisition method on cash flows and the financial result of an enterprise.

The purpose of the article is to assess the impact of the chosen method of financing the acquisition of fixed assets on the company's financial results and cash flow.

Methods. Comparison, induction, analysis, synthesis, direct counting, the author's methodology for assessing the impact of the source of renovation on the financial result of the enterprise and cash flow.

Scientific novelty of the research. The authors propose an additional criterion for assessing the efficiency of managing fixed assets of an enterprise: choosing the most optimal method of acquisition, based on assessing its impact on the financial results of activities, and they also proposed to supplement the options for renovating the main environments using leases, since, depending on the economic situation, this option may have financial advantages over credit, loan and leasing.

Results. The authors predict the influence of the method of financing the acquisition of fixed assets (credit, leasing, rent, own funds) on the financial result of an enterprise and cash flows; develop the general approaches to the method of choosing the optimal source of financing for the renovation of fixed assets. **Conclusions.** The acquisition of ownership of fixed-capital assets is not always advisable. The article shows that not only credit or leasing operations, but also rent are comparable in efficiency. When choosing a source of financing for renovating fixed assets, it is necessary to compare the costs of acquiring property and their distribution by periods, to analyze the impact of the method of acquiring them on the financial result of the enterprise and cash flow.

Keywords:
fixed assets,
leasing,
rent,
credit,
financial results.